

Ultimatum an die Republik Österreich.

Republik Österreich machte sich schuldig durch Unterlassen am 1. Juli und 22. August 2012 beantragter Handlung, namentlich: Asylgewährung, womit mein Leben, mein Körper, und meine Gesundheit in Gefahr gebracht und geschädigt wurden, meine Freiheit, mein Eigentum und meine sonstige Rechte widerrechtlich verletzt wurden; sie duldeten und ließen zu dieser Entrechtung und Mißhandlung allein und als Bestandteil des Heiligen Europäischen Reiches Deutscher Nation, ohne irgendwelche Lehre aus dem Anschluß an das 3. Reich am 13. März 1938 gezogen zu haben.

Republik Österreich machte sich schuldig durch böswillige Teilnahme an der Zerstörung und Ausplünderung der UdSSR, wobei Republik Österreich solche Pläne begünstigte, ausarbeitete, die Mittel dazu vorbereitete und einsetzte, sowie Personen korrumpierte, indoktrinierte und schulte, die diese Pläne in Taten umsetzten.

Republik Österreich machte sich schuldig durch Förderung der Pseudowissenschaft allein und durch Teilnahme an internationalen pseudowissenschaftlichen Organisationen und Vorhaben.

Republik Österreich machte sich schuldig allein und durch Beteiligung an der Herstellung von Waffen, an wirtschaftlicher Subversion, an Desinformation und an anderen Arten der Gefährdung und Zerstörung menschlicher Leben, sozialer Zusammenhalte und biologischer Zusammenhänge.

Republik Österreich macht sich weiterhin schuldig durch Mißachtung meiner berechtigten Forderungen und meiner Rechte, welche in der Verfassung der Gemeinschaft Rus' aufgeführt sind.

Ich stelle willkürliche Außerkraftsetzung der Rechtsordnung in und durch Republik Österreich fest, und mahne sie zum letzten Mal: Entweder wird sich Österreich meinen Aufforderungen beugen und folgen, oder ich erkläre diesen Staat für illegal und löse ihn auf.

Dr. Andrej Poleev

Berlin, 9. September 2019.

Andrej Poleev • Postfach 301812 • 10746 Berlin

Wiener Psychoanalytische Vereinigung
Salzgries 16/3
1010 Wien
Republik Österreich

29.08.2019

Aus Gründen, die in meinem Schreiben an den Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz erklärt sind, beschlagnahme ich das Haus in Salzgries 16, 1010 Wien, und fordere alle derzeitige Bewohner und Insassen auf, das Haus unverzüglich zu verlassen, und mir die Haustürschlüssel abzugeben.

Dr. Andrej Poleev

Aufforderung.

<http://enzymes.at/letters/Aufforderung.pdf>

Andrej Poleev • Postfach 301812 • 10746 Berlin

Robert Zadrazil
UniCredit Bank Austria AG
Rothschildplatz 1
1020 Wien
Republik Österreich

28.08.2019

Bezugnehmend auf meine Erklärung vom 25.05.2019 {1}, mein Schreiben an das Ministerium für Justiz der Vereinigten Staaten von Nordamerika vom 28.05.2019 {2}, und aufgrund der Unterlassung seitens Wiener Psychoanalytischer Vereinigung, meiner Aufforderung zu entsprechen, beschlagnahme ich das Geschäftskonto der Wiener Psychoanalytischer Vereinigung {3}, und fordere die UniCredit Bank Austria AG, das betreffende Konto 00295 862 700 für den Geschäftsverkehr zu sperren, und das Guthaben zu meiner Verfügung zu stellen.

Im Falle der Weigerung, in dieser Angelegenheit zu kooperieren, werde ich gegen UniCredit Bank Austria AG strafrechtlich vorgehen wegen Mittäterschaft und Förderung der Kurpfuscherei und übriger unerlaubter Handlungen.

Dr. Andrej Poleev

Referenzen.

1. Reestablishment of the International Psychoanalytical Association.

<http://enzymes.at/letters/IPA.pdf>

2. The accusation of Springer.

<http://enzymes.at/letters/accusation.pdf>

3. Wiener Psychoanalytische Vereinigung – Impressum.

<https://www.bankaustria.at/rechtliches-impresum.jsp>

Andrej Poleev • Postfach 301812 • 10746 Berlin

Dr. Harald Mahrer
Österreichische Nationalbank
Otto-Wagner-Platz 3
1090 Wien

30.09.2019

Ich verlange die Übernahme der Verantwortung für unerlaubte Handlungen Österreichischer Bürger und Banken, unter ihnen die Raiffeisen Zentralbank Österreich, die Unicredit Bank Austria, die Bank Gutmann AG, die Erste Bank u.a., und fordere von der Österreichischen Nationalbank die Herausgabe der Mittel, die im Zuge der Ausplünderung der UdSSR gestohlen, in Österreichischen Banken angelegt oder durch Österreichische Banken geschleust wurden, sowie in zutreffenden Fällen die Ausgleichszahlung für gestohlene Güter oder für den Schaden.

Im Weiteren, in Erfüllung meiner Aufgaben im Insolvenzverfahren gegen Bundesrepublik Deutschland verlange ich die Herausgabe deutsches Vermögen in Österreich aufgrund meines Beschlusses vom 23.09.2019 {1}.

Am 28.08.2019 forderte ich von der Bank Austria, ein Geschäftskonto zu sperren und das Guthaben zu meiner Verfügung zu stellen {2}, was genanntes Geldinstitut bis heute verweigert.

Wie ich in meinem Ultimatum an die Republik Österreich erklärte {3}, werde ich keine Ausreden und keine weitere Mißachtung meiner berechtigten Ansprüche und Forderungen dulden, und stelle österreichische Geldinstitute vor die Wahl: entweder Recht anzuerkennen oder für den Rechtsbruch belangt zu werden.

Dr. Andrej Poleev

Referenzen.

1. Auflösung der Bundesrepublik Deutschland.

<http://constitution.fund/letters/Konkurs.pdf>

2. Aufforderung.

<http://enzymes.at/letters/Aufforderung.pdf>

2. Ultimatum an die Republik Österreich.

<http://constitution.fund/letters/Ultimatum.pdf>

Andrej Poleev • Postfach 301812 • 10746 Berlin

Dr. Clemens Jabloner
Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz
Museumstr 7
1070 Wien
Republik Österreich

28.08.2019

Bezugnehmend auf meine Erklärung vom 25.05.2019 {1}, mein Schreiben an das Ministerium für Justiz der Vereinigten Staaten von Nordamerika vom 28.05.2019 {2}, und aufgrund der Unterlassung seitens Wiener Psychoanalytischer Vereinigung, meiner Aufforderung zu entsprechen, fordere ich Sie auf, Wiener Psychoanalytische Vereinigung {3}, Sigmund Freud PrivatUniversität Wien mit ihren Niederlassungen in Linz, Berlin, Paris, Milano und Ljubljana {4}, sowie Praxen von Mitglieder der Wiener Psychoanalytischer Vereinigung zu schließen.

Im Weiteren fordere ich Sie auf, die von genannten Unternehmen und Gewerbetreibenden erworbene Mittel und Immobilien zu konfiszieren und zu meiner Verfügung zu stellen zum Zwecke der Neugründung der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung.

Im Falle der Weigerung, in dieser Angelegenheit zu kooperieren, werde ich gegen Sie strafrechtlich vorgehen wegen Verletzung der Aufsichtspflicht sowie Mittäterschaft und Förderung der Kurpfuscherei und übriger unerlaubter Handlungen.

Dr. Andrej Poleev

Referenzen.

1. Reestablishment of the International Psychoanalytical Association.

<http://enzymes.at/letters/IPA.pdf>

2. The accusation of Springer.

<http://enzymes.at/letters/accusation.pdf>

3. Wiener Psychoanalytische Vereinigung – Impressum.

<https://www.bankaustria.at/rechtliches-impressum.jsp>

4. Niederlassungen der Sigmund Freud PrivatUniversität Wien.

<https://www.sfu.ac.at/de/kontakt/niederlassungen/>

Andrej Poleev • Postfach 301812 • 10746 Berlin

Dr. Franz Plöchl
Generalprokuratur
Schmerlingplatz 11
1011 Wien
Republik Österreich

28.08.2019

Bezugnehmend auf meine Erklärung vom 25.05.2019 {1}, mein Schreiben an das Ministerium für Justiz der Vereinigten Staaten von Nordamerika vom 28.05.2019 {2}, und aufgrund der Unterlassung seitens Wiener Psychoanalytischer Vereinigung, meiner Aufforderung zu entsprechen, fordere ich Sie auf, Wiener Psychoanalytische Vereinigung {3}, Sigmund Freud PrivatUniversität Wien mit ihren Niederlassungen in Linz, Berlin, Paris, Milano und Ljubljana {4}, sowie Praxen von Mitglieder der Wiener Psychoanalytischer Vereinigung zu schließen.

Im Weiteren fordere ich Sie auf, die von genannten Unternehmen und Gewerbetreibenden erworbene Mittel und Immobilien zu konfiszieren und zu meiner Verfügung zu stellen zum Zwecke der Neugründung der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung.

Im Falle der Weigerung, in dieser Angelegenheit zu kooperieren, werde ich gegen Sie strafrechtlich vorgehen wegen Verletzung der Aufsichtspflicht sowie Mittäterschaft und Förderung der Kurpfuscherei und übriger unerlaubter Handlungen.

Dr. Andrej Poleev

Referenzen.

1. Reestablishment of the International Psychoanalytical Association.

<http://enzymes.at/letters/IPA.pdf>

2. The accusation of Springer.

<http://enzymes.at/letters/accusation.pdf>

3. Wiener Psychoanalytische Vereinigung – Impressum.

<https://www.bankaustria.at/rechtliches-impressum.jsp>

4. Niederlassungen der Sigmund Freud PrivatUniversität Wien.

<https://www.sfu.ac.at/de/kontakt/niederlassungen/>

Andrej Poleev • Postfach 301812 • 10746 Berlin

Dr. Wolfgang Peschorn
Bundesministerium für Inneres
Herrengasse 7
1010 Wien
Republik Österreich

28.08.2019

Bezugnehmend auf meine Erklärung vom 25.05.2019 {1}, mein Schreiben an das Ministerium für Justiz der Vereinigten Staaten von Nordamerika vom 28.05.2019 {2}, und aufgrund der Unterlassung seitens Wiener Psychoanalytischer Vereinigung, meiner Aufforderung zu entsprechen, fordere ich Sie auf, Wiener Psychoanalytische Vereinigung {3}, Sigmund Freud PrivatUniversität Wien mit ihren Niederlassungen in Linz, Berlin, Paris, Milano und Ljubljana {4}, sowie Praxen von Mitglieder der Wiener Psychoanalytischer Vereinigung zu schließen.

Im Weiteren fordere ich Sie auf, die von genannten Unternehmen und Gewerbetreibenden erworbene Mittel und Immobilien zu konfiszieren und zu meiner Verfügung zu stellen zum Zwecke der Neugründung der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung.

Im Falle der Weigerung, in dieser Angelegenheit zu kooperieren, werde ich gegen Sie strafrechtlich vorgehen wegen Verletzung der Aufsichtspflicht sowie Mittäterschaft und Förderung der Kurpfuscherei und übriger unerlaubter Handlungen.

Dr. Andrej Poleev

Referenzen.

1. Reestablishment of the International Psychoanalytical Association.

<http://enzymes.at/letters/IPA.pdf>

2. The accusation of Springer.

<http://enzymes.at/letters/accusation.pdf>

3. Wiener Psychoanalytische Vereinigung – Impressum.

<https://www.bankaustria.at/rechtliches-impressum.jsp>

4. Niederlassungen der Sigmund Freud PrivatUniversität Wien.

<https://www.sfu.ac.at/de/kontakt/niederlassungen/>

Andrej Poleev • Postfach 301812 • 10746 Berlin

General Franz Lang
Bundeskriminalamt
Josef-Holaubek-Platz 1
1090 Wien
Republik Österreich

28.08.2019

Bezugnehmend auf meine Erklärung vom 25.05.2019 {1}, mein Schreiben an das Ministerium für Justiz der Vereinigten Staaten von Nordamerika vom 28.05.2019 {2}, und aufgrund der Unterlassung seitens Wiener Psychoanalytischer Vereinigung, meiner Aufforderung zu entsprechen, fordere ich Sie auf, Wiener Psychoanalytische Vereinigung {3}, Sigmund Freud PrivatUniversität Wien mit ihren Niederlassungen in Linz, Berlin, Paris, Milano und Ljubljana {4}, sowie Praxen von Mitglieder der Wiener Psychoanalytischer Vereinigung zu schließen.

Im Weiteren fordere ich Sie auf, die von genannten Unternehmen und Gewerbetreibenden erworbene Mittel und Immobilien zu konfiszieren und zu meiner Verfügung zu stellen zum Zwecke der Neugründung der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung.

Im Falle der Weigerung, in dieser Angelegenheit zu kooperieren, werde ich gegen Sie strafrechtlich vorgehen wegen Verletzung der Aufsichtspflicht sowie Mittäterschaft und Förderung der Kurpfuscherei und übriger unerlaubter Handlungen.

Dr. Andrej Poleev

Referenzen.

1. Reestablishment of the International Psychoanalytical Association.

<http://enzymes.at/letters/IPA.pdf>

2. The accusation of Springer.

<http://enzymes.at/letters/accusation.pdf>

3. Wiener Psychoanalytische Vereinigung – Impressum.

<https://www.bankaustria.at/rechtliches-impressum.jsp>

4. Niederlassungen der Sigmund Freud PrivatUniversität Wien.

<https://www.sfu.ac.at/de/kontakt/niederlassungen/>

Andrej Poleev • Postfach 301812 • 10746 Berlin

Dr. Armin Wolf c/o ORF
Würzburggasse 30
1136 Wien
Republik Österreich

11.09.2019

In Anlage übersende ich Ihnen Kopien meiner Schreiben zur Kenntnisnahme. Im Falle der Unterlassung, über mein Anliegen öffentlich zu berichten, worin Ihr Beruf und Ihre Pflicht besteht, weil ORF genauso wie ARD Öffentlich-Rechtliche Anstalt ist, mache ich Sie persönlich haftbar für entstandenen Schaden gemäß § 241, 242, 249, 280 – 282, 812, 823, 829, 830, 832, 839, 840 BGB und entsprechenden § 1293 – 1295, 1297, 1301, 1302, 1323, 1324 ABGB. Darüber hinaus werden Ihre Präsenzen im Internet gelöscht.

Dr. Andrej Poleev

Anlagen.

1. Aufforderung.

<http://enzymes.at/letters/Aufforderung.pdf>

2. Ultimatum an die Republik Österreich.

<http://constitution.fund/letters/Ultimatum.pdf>

3. Verbannung.

<http://constitution.fund/letters/Verbannung.pdf>

4. Desacralization of Vatican.

<http://enzymes.at/judgments/Vatican.pdf>

5. Das Jahr des Schweins.

<http://enzymes.at/indictments/2019.pdf>

6. Appropriation of internet.

<http://assembly.re/commandments/internet.pdf>

Andrej Poleev • Postfach 301812 • 10746 Berlin

Mag. Martin Engelberg
Parlament und Parlamentsklub der Österreichischen Volkspartei
Dr. Karl Renner-Ring 3
1017 Wien
Republik Österreich

11.09.2019

In Anlage übersende ich Ihnen Kopien meiner Schreiben zum Zwecke der Wahrnehmung und Ausübung Ihrer Pflicht als Abgeordneter zum Nationalrat sowie Ihrer Aufsichtspflicht als Präsident der Sigmund Freud Gesellschaft. Gemäß § 241, 242, 249, 280 – 282, 812, 823, 829, 830, 832, 839, 840 BGB und entsprechenden § 1293 – 1295, 1297, 1301, 1302, 1323, 1324 ABGB habe ich Anspruch auf Schadenersatz, und werde Sie persönlich haftbar machen für entstandenen Schaden im Falle der Nichtbeachtung meines Anliegens und bei Unterlassung geförderter Handlungen. Darüber hinaus werden Ihre Präsenzen im Internet gelöscht, und ich gehe gegen Sie strafrechtlich vor wegen Mittäterschaft an Kurpfuscherei und anderen unerlaubten Handlungen.

Dr. Andrej Poleev

Anlagen.

1. Aufforderung.

<http://enzymes.at/letters/Aufforderung.pdf>

2. Ultimatum an die Republik Österreich.

<http://constitution.fund/letters/Ultimatum.pdf>

3. Appropriation of internet.

<http://assembly.re/commandments/internet.pdf>

Andrej Poleev • Postfach 301812 • 10746 Berlin

Renate Kohlheimer
Spiegelgasse 21
1010 Wien
Republik Österreich

11.09.2019

Bezugnehmend auf meine Erklärung vom 25.05.2019 {1}, mein Schreiben an das Ministerium für Justiz der Vereinigten Staaten von Nordamerika vom 28.05.2019 {2}, und aufgrund der Unterlassung seitens Wiener Psychoanalytischer Vereinigung, meiner Aufforderung betreffend Nutzung des Hauses in Salzgries 16 zu entsprechen {3}, verbiete ich Ihnen die Selbstbezeichnung als Psychoanalytikerin, die Durchführung der Psychoanalyse zu gewerblichen Zwecken, sowie weitere berufliche Betätigung in psychoanalytischem und psychotherapeutischem Bereich.

Um Psychoanalyse legal zu betreiben, müssen Sie ein Zulassungsverfahren absolvieren, in dem Ihre Kenntnis der Psychoanalyse und Ihre Fähigkeit zur Durchführung der Psychoanalyse geprüft wird. Falls Sie die Prüfung erfolgreich bestehen, können Sie zugelassen werden und Psychoanalyse lehren und an Patienten durchführen.

Eine weitere Voraussetzung der Zulassung besteht in der Prüfung Ihrer Eignung und Ihrer Fähigkeit zur psychischen Selbstregulierung. Die Prüfung dieser Art erfolgt im Gespräch mit Supervisor, der über Dauer der Prüfung und über weitere Vorgehensweise situationsbedingt entscheidet. Bitte haben Sie Verständnis dafür, daß ich für Zeitaufwand 333,33 Euro pro Stunde berechne, die sie privat von Ihrem Vermögen begleichen müssen.

Im Falle der Weigerung, in dieser Angelegenheit zu kooperieren, werde ich gegen Sie strafrechtlich vorgehen wegen Kurpfuscherei und anderen unerlaubten Handlungen. Zusätzlich behalte ich das Recht, Sie für krank zu erklären und in ein Krankenhaus einzuweisen bzw. die Psychotherapie oder andere Art der Behandlung anzuordnen.

Dr. Andrej Poleev

Referenzen.

1. Reestablishment of the International Psychoanalytical Association.

<http://enzymes.at/letters/IPA.pdf>

2. The accusation of Springer.

<http://enzymes.at/letters/accusation.pdf>

3. Aufforderung vom 29.08.2019

<http://enzymes.at/letters/Aufforderung.pdf>

Andrej Poleev • Postfach 301812 • 10746 Berlin

Dr. Hemma Rössler-Schüle
Döblinger Hauptstraße 15/1/5
1190 Wien
Republik Österreich

11.09.2019

Bezugnehmend auf meine Erklärung vom 25.05.2019 {1}, mein Schreiben an das Ministerium für Justiz der Vereinigten Staaten von Nordamerika vom 28.05.2019 {2}, und aufgrund der Unterlassung seitens Wiener Psychoanalytischer Vereinigung, meiner Aufforderung betreffend Nutzung des Hauses in Salzgries 16 zu entsprechen {3}, verbiete ich Ihnen die Selbstbezeichnung als Psychoanalytikerin, die Durchführung der Psychoanalyse zu gewerblichen Zwecken, sowie weitere berufliche Betätigung in psychoanalytischem und psychotherapeutischem Bereich.

Um Psychoanalyse legal zu betreiben, müssen Sie ein Zulassungsverfahren absolvieren, in dem Ihre Kenntnis der Psychoanalyse und Ihre Fähigkeit zur Durchführung der Psychoanalyse geprüft wird. Falls Sie die Prüfung erfolgreich bestehen, können Sie zugelassen werden und Psychoanalyse lehren und an Patienten durchführen.

Eine weitere Voraussetzung der Zulassung besteht in der Prüfung Ihrer Eignung und Ihrer Fähigkeit zur psychischen Selbstregulierung. Die Prüfung dieser Art erfolgt im Gespräch mit Supervisor, der über Dauer der Prüfung und über weitere Vorgehensweise situationsbedingt entscheidet. Bitte haben Sie Verständnis dafür, daß ich für Zeitaufwand 333,33 Euro pro Stunde berechne, die sie privat von Ihrem Vermögen begleichen müssen.

Im Falle der Weigerung, in dieser Angelegenheit zu kooperieren, werde ich gegen Sie strafrechtlich vorgehen wegen Kurpfuscherei und anderen unerlaubten Handlungen. Zusätzlich behalte ich das Recht, Sie für krank zu erklären und in ein Krankenhaus einzuweisen bzw. die Psychotherapie oder andere Art der Behandlung anzuordnen.

Dr. Andrej Poleev

Referenzen.

1. Reestablishment of the International Psychoanalytical Association.

<http://enzymes.at/letters/IPA.pdf>

2. The accusation of Springer.

<http://enzymes.at/letters/accusation.pdf>

3. Aufforderung vom 29.08.2019

<http://enzymes.at/letters/Aufforderung.pdf>